

ӘОЖ 664.788

ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАУІПТЕРДІ АНЫҚТАУ

БЕЙСЕНБЕКОВА ЗАУРЕШ НАҒАШБЕКОВНА, ЖҰМАБЕК АДИНА
ЖАНДАРҚЫЗЫ

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің Технологиялық факультетінің
студенттері

Ғылыми жетекші - ОҢЛАБЕКОВА А.Т.

Тараз, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада тағам өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесінде (ТҚБЖ) қауіпті факторларды анықтау және оларды бақылау қағидалары қарастырылады. НАССР (НАССР) жүйесінің қағидалары мен кезеңдері, оның ішінде критикалық бақылау нүктелерін (КБН) анықтау, критикалық шектерді белгілеу, мониторинг жүргізу, түзету және верификация процедуралары жүйелі түрде сипатталған. Сонымен қатар, кәсіпорынның персоналын оқыту, инфрақұрылымның сәйкестігін тексеру, өндірістік ортаны бағалау және құжаттаманы жүргізу тәртібі көрсетілген.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, НАССР жүйесін енгізу арқылы кәсіпорындар өнім өндірісінің барлық кезеңінде ықтимал қауіпті факторларды анықтап, оларды алдын алу және басқару шараларын қолдана алады. Бұл жүйе өнім сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, персоналдың біліктілігін арттырады, өндірістік сәйкессіздіктер санын төмендетеді және кәсіпорынның имиджін нығайтады.

Кілтті сөздер: тағам қауіпсіздігі, НАССР, критикалық бақылау нүктелері, тәуекелді басқару, өндірістік бақылау, қауіптерді анықтау

Қазіргі уақытта тағам өнімдерін тұтынушылардың өмір сүру салтына деген көзқарасы айтарлықтай өзгеруде. Халықтың басым бөлігі тамақтану сапасына жоғары талап қоя отырып, қауіпсіз әрі пайдалы тағам өнімдерін тұтынуға ұмтылуда.

Тағам өнімдерін өндірумен және шикізатты өңдеумен айналысатын кез келген кәсіпорынның қызметінде сапа мен қауіпсіздікті үздіксіз жетілдіру – жүйелі және тұрақты үдеріс болып табылады. Бұл үдеріс тиімді ұйымдастырылған және іс жүзінде әрекет ететін өндірістік бақылау жүйесі арқылы басқарылуы тиіс. Мұндай жүйе өндіріс кезеңдерін талдауды, сондай-ақ физикалық, химиялық және микробиологиялық сипаттағы ықтимал қауіптерді анықтауды қамтиды [1–3].

Зерттеудің мақсаты – тағам өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесінде қауіпті факторларды анықтау механизмдерін талдау және НАССР қағидаларының өндірістік тәжірибеде қолданылу ерекшеліктерін қарастыру.

Зерттеу барысында нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау, салыстырмалы және жүйелік талдау әдістері қолданылды.

Тағам өнімдері нарығының қанығуы және дұрыс тамақтану мәдениетіне байланысты жаңа көзқарастардың қалыптасуы тұтынушылардың адам ағзасына пайдалы өнімдерге деген қатынасын өзгертуде [4]. Тағам өнімдері саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары өнімдердің қауіпсіздік көрсеткіштерінің динамикасын бағалау мәселесін өзекті етті.

Тұтынушылар үшін өнімнің қауіпсіздігі мен пайдалы қасиеттері сатып алу шешіміне әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Осыған орай, кәсіпорындар технологиялық процестің барлық кезеңдерінде және ықтимал қауіпті жағдайлар туындауы мүмкін нүктелерде тәуекелдерді бақылауға мүмкіндік беретін НАССР жүйесін (Hazard Analysis and Critical Control Points) енгізуі қажет [5].

Критикалық бақылау нүктелері өндіріс барысында туындауы ықтимал барлық тәуекел түрлерін қамтиды және оларды арнайы бақылау шаралары арқылы болдырмауға немесе рұқсат етілетін деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік береді. НАССР жүйесін тиімді енгізу үшін кәсіпорын өз өнімдерін ғана емес, сонымен қатар шикізат пен көмекші материалдарды жеткізу тізбегін, көтерме және бөлшек сату кезеңдерін де жан-жақты талдауы тиіс.

Тағам қауіпсіздігін басқару жүйесін (ТҚБЖ) енгізу кезінде кәсіпорындар көбіне өндірілетін және тұтынушыға жеткізілетін өнімнің қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды анықтауда қиындықтарға тап болады. Сондықтан осы бағытта кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру айрықша маңызды.

ТҚБЖ жүйесін әзірлеу және енгізу үдерісін тиімді жүзеге асыру үшін кәсіпорынға келесі ұйымдастырушылық және басқарушылық шараларды орындау қажет [6]:

1. Ұжым мен басшылықтың қатысуы. Басшылық ұйымның саясатын айқындап, жүйені қалыптастыру мен оны тұрақты жұмыс жағдайында ұстау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуі тиіс.

2. Персоналды оқыту. ТҚБЖ талаптары бойынша қызметкерлердің біліктілігін арттыру міндетті шарт, өйткені жүйені тиімді енгізу үшін құзыретті мамандар қажет.

3. Гигиеналық жағдайды бағалау. Өндірістік ортаның тиісті санитарлық жағдайын қамтамасыз ететін іс-шараларды жүйелі түрде бағалау тағам өнімдерінің қауіпсіздік деңгейін сақтауға мүмкіндік береді.

4. Инфрақұрылымның сәйкестігін тексеру. Ғимараттар, құрылғылар, жабдықтар мен коммуникациялардың халықаралық және ұлттық стандарттар мен нормативтерге сәйкестігі бағалануы тиіс.

5. Тағам қауіпсіздігі жөніндегі топ құру. Бұл топқа тағам қауіпсіздігін басқару жүйесі, өндіріс технологиясы, жабдықтар мен мүмкін болатын қауіптер бойынша көпсалалы білім мен тәжірибеге ие мамандар кіруі қажет.

6. Қауіптер жөніндегі ақпаратты жинақтау. Тағам өнімдерін өндіру барысында туындауы ықтимал қауіптер туралы толық әрі нақты ақпарат жинау – жүйенің тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды бөлігі.

Тағам қауіпсіздігін басқару жүйесін әзірлеу және енгізу кәсіпорынның өз күшімен немесе консалтингтік ұйымның қатысуымен жүзеге асырылуы мүмкін. Алайда жүйенің тиімді және жұмыс істейтін күйде болуы үшін кәсіпорынның жетекші мамандарының тікелей қатысуы міндетті. Тек осылай ғана толыққанды және нәтижелі менеджмент жүйесін құруға болады.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесін (ТҚБЖ) әзірлеу мен енгізу үдерісін шартты түрде алты негізгі кезеңге бөлуге болады:

1. Ұйымның жағдайы мен қызметін талдау (диагностикалық аудит жүргізу арқылы);
2. Персоналды даярлау;
3. ТҚБЖ құжаттамасын әзірлеу;
4. Жүйені енгізу;
5. Жүйені тексеру;
6. Жүйені сертифициаттау.

Алғашқы кезеңде ұйымның ағымдағы жағдайы мен қызметі жан-жақты талданады. Бұл кезеңде диагностикалық аудит жүргізіледі, оның мақсаты — ұйымдағы тағам қауіпсіздігін басқару жүйесінің нақты жағдайын анықтау, оны алдын ала белгіленген стандарттармен салыстыру, қызметті жетілдіруді қажет ететін бағыттарды айқындау және жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын құрастыру. Сонымен қатар, осы кезеңде жетіспейтін құжаттаманы әзірлеу қажеттілігі де белгіленеді.

Ұйым қызметін талдау барысында тағам қауіпсіздігі жөніндегі топ құру қажет. Топ құрамына көпсалалы білім мен тәжірибеге ие жетекші мамандар енгізіледі. Олар технологиялық үдерістерді, өндіріс жабдықтарын, өнімнің қауіпсіздігіне ықпал ететін факторларды және тәуекелдерді бағалау әдістемелерін жақсы меңгерген болуы тиіс.

Келесі маңызды кезең – персоналды даярлау. Бұл бағытта, ең алдымен, жоғары басшылық өкілдері мен негізгі қызметкерлерге арналған оқыту семинарлары мен практикалық сабақтар ұйымдастырылады. Оқыту барысында тағам қауіпсіздігін басқару жүйесіне қойылатын талаптар, стандарттар мен олардың құрылымы түсіндіріледі. Семинарларды өткізу үшін тәжірибелі сыртқы кеңесшілердің қатысуына да жол беріледі.

ТҚБЖ құжаттамасын әзірлеу жүйені құрудың ең маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады [5-7]. Бұл кезеңде келесі құжаттар мен әдістемелер жасалады: ұйымның саясаты мен мақсаттары, жоспарлар, құжаттаманы және жазбаларды басқару рәсімдері, ішкі аудиттерді өткізу ережелері, қауіптерді талдау әдістемесі, НАССР жоспары, технологиялық процестің блок-схемалары, нұсқаулықтар, есеп және бақылау формалары және т.б. Барлық құжаттар қабылданған стандарттың талаптарына толық сәйкес болуы тиіс.

Жүйені енгізу кезеңінде стандартта көрсетілген талаптар кәсіпорынның басқару жүйесіне интеграцияланады. Бұл талаптар әкімшілік басқару процестеріне, өндірістік бақылау бағдарламаларына және өндіріс құрылымына енгізіледі.

Жүйені тексеру кезеңі тағам қауіпсіздігін басқару жүйесінің белгіленген стандарт талаптарына сәйкестік деңгейін анықтауға бағытталған. Бұл жұмыс ішкі аудит жүргізу және басшылық тарапынан талдау жасау арқылы жүзеге асырылады.

Ішкі аудит пен басшылық талдауының нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, оларды жоюға бағытталған түзету шаралары әзірленіп, іске асырылады.

Жоғарыда аталған кезеңдер тағам қауіпсіздігін басқарудың барлық стандарттарына ортақ сипатта болады, алайда олардың нақты мазмұны қолданылатын стандарттың талаптарына қарай нақтыланады.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесі — НАССР (НАССР, Hazard Analysis and Critical Control Points) — Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (FAO) мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (WHO) сарапшыларының бірлескен еңбегінің нәтижесінде әзірленген халықаралық стандарттар жиынтығы болып табылады [8].

НАССР жүйесінің басты мақсаты — тағам өнімдерінің қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін тәуекелдерді анықтап, критикалық бақылау нүктелерін (ККН) белгілеу және оларды жүйелі бақылау арқылы тұтынушы денсаулығына келетін зиянның алдын алу.

Бұл жүйе өндіріс пен жеткізу тізбегінің барлық кезеңінде тәуекелдерді алдын алу, басқару және бақылау шараларын көздейді: шикізатты, материалдарды және қаптаманы таңдаудан бастап, дайын өнімді тұтынушыға дейін жеткізуге дейінгі процесті толық қамтиды.

НАССР жүйесінің тиімділігі барлық қатысушылардың жауапкершілігіне негізделген, себебі түпкі мақсат — адам денсаулығы мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

НАССР — тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін басқарудың үлгілік моделі болып табылады. Оны кәсіпорындарға енгізу өндірістік процестегі тәуекелдер туындайтын критикалық бақылау нүктелерін анықтауға және олардың теріс әсерін болдырмауға мүмкіндік береді.

Жүйе жеті негізгі қағидаға сүйеніп әзірленеді:

1. Қауіптер мен тәуекелдерді талдау жүргізу. НАССР жүйесін әзірлеу және енгізу барысында үш негізгі қауіп түрі ескеріледі: биологиялық, химиялық және физикалық.
2. Критикалық бақылау нүктелерін анықтау.
3. Критикалық шектерді белгілеу.
4. Мониторинг жүйесін әзірлеу және сертификаттау талаптарына сәйкестендіру.
5. Түзету шараларын анықтау.
6. Жүйенің верификациясын (тексеру мен дәлелдеуді) ұйымдастыру.
7. Қажетті құжаттаманы әзірлеу және сақтау.

1. НАССР жүйесін әзірлеу мен енгізу 12 кезеңнен тұрады [5-7]. Олардың негізгі мазмұны: НАССР тобын құру, өнім мен шикізатты сипаттау, өнімнің болжамды қолданылуын анықтау, технологиялық процестің блок-схемасын әзірлеу және оны өндірістік ортада верификациялау, қауіпті факторларды талдау, критикалық бақылау нүктелерін белгілеу, критикалық шектерді орнату, мониторинг жүйесін енгізу, түзету іс-шараларын әзірлеу, верификация және құжаттаманы жүргізу.

2. Алайда тәжірибе көрсеткендей, осы кезеңдердің ішінде ең жауаптысы – қауіпті факторларды дұрыс анықтау және КБН белгілеу кезеңі болып табылады [1,3]. Себебі дәл осы жерде өндірістік процестегі негізгі тәуекелдер айқындалады. Егер бұл талдау жеткіліксіз жүргізілсе, кейінгі мониторинг пен түзету шаралары формалды сипатқа ие болуы мүмкін.

3. Сондықтан НАССР жүйесінің тиімділігі тек кезеңдерді формалды орындаумен емес, олардың мазмұнын өндірістік жағдайға бейімдеп, жүйелі түрде жетілдірумен анықталады.

Қазақстандық кәсіпорындарда НАССР жүйесін енгізу барысында көбінесе кадрлық дайындық пен тәуекелдерді бағалау әдістемесінің жеткіліксіздігі негізгі қиындықтар ретінде кездеседі.

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесін енгізу тұтынушылар үшін сенімділік пен қауіпсіздіктің жоғары деңгейін, ал ұйым персоналы үшін қолайлы жұмыс жағдайларын қамтамасыз етеді. Критикалық бақылау нүктелерін анықтау және негізгі ресурстарды оларға шоғырландыру өнімнің дайындалу кезеңінде ауытқуларды алдын алу мүмкіндігін береді

Жүйені енгізу персоналдың біліктілігін арттырады, өндірістік процестегі сәйкессіздіктер санын төмендетеді, өндіріс тиімділігін көтереді. Сонымен қатар, сәйкес келмейтін өнім үлесі азайып, ұйымның имиджі нығаяды, жаңа нарықтарға шығу және клиенттік базаны кеңейту мүмкіндігі туындайды.

Қорытындылай келе, қазіргі жағдайда тағам өнімдерін өндіруші кәсіпорындар үшін тиімді тағам қауіпсіздігін басқару жүйесін енгізу, заманауи технологиялар мен жабдықтарды қолдану, персоналды оқыту — тұрақты даму мен бәсекеге қабілеттілікті сақтаудың басты шарты болып табылады. Өндірістік бақылау бағдарламалары КБН тізімін және оларды бақылау мониторингін қамтуы тиіс, бұл өндіріс барысындағы ақаулар мен ауытқуларды дер кезінде анықтап, олардың қайталануын болдырмайды. Мемлекеттік қадағалау мен НАССР жүйелерін біріктіре отырып ғана, қазіргі жағдайда тағам объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болады.

Бүгінгі таңда тағам қауіпсіздігін басқару тиімді механизмі кәсіпорынның нарықтағы орнын нығайтып, оның сенімді әрі жауапты қатысушы ретінде имиджін қалыптастырады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Чудакова Е.А., Рыжков Е.И. ХАССП – как систематический подход к идентификации, оценке и контролю безопасности пищевых продуктов в молочной промышленности // Новые технологии. – 2015. – № 2. – с. 29-37.
2. Габдукаева Л.З., Решетник О.А. Файзулин А.М. Проблемы обеспечения внедрения методики ХАССП на отечественных предприятиях питания для обеспечения качества и безопасности производства кулинарной продукции // Вестник технологического университета. – 2015. – № 21. – с. 115-120.
3. Еделев Д.А., Матисон В.А., Прокова М.А., Будагова Е.А., Майоров М.К. Анализ опасных факторов – ключевой элемент системы ХАССП // Пищевая промышленность. – 2015. – № 2. – с. 26-29.
4. Гинойн, Р. В. Система НАССР – основная модель управления качеством и безопасностью пищевых продуктов / Р. В. Гинойн, Ф. В. Балашов // Стандарты и качество. – 2011. – № 9. – С. 93-95.
5. ҚР СТ 1179-2003 «Сапа жүйесі. НАССР қағидаттарына негізделген азық-түлік сапасын басқару. Жалпы талаптар»
6. СТ РК ISO 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»
7. КО ТР 021/2011 «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Техникалық регламенті
8. Еделев, Д. А. Обращение с потенциально опасной продукцией в системе менеджмента безопасности /Д. А. Еделев и др. // Пищевая промышленность. – 2012. – № 1. – С. 384.